

INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA Y SU INFLUENCIA EN LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO NO DESEADO EN LA ADOLESCENCIA

NURSING INTERVENTION AND ITS INFLUENCE ON THE PREVENTION OF UNWANTED PREGNANCY IN ADOLESCENTS

AUTORES: Martha del Rocío Vera García ¹
Petra Marina Fernández Rosado ²
Luis Ricardo Santillán Ortega ³
María Eugenia Rojas Machado ⁴
Carlos Julio Hidalgo Coello ⁵

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: mveradr@utb.edu.ec

Fecha de recepción: 15 de julio 2020

Fecha de aceptación: 12 de Agosto 2020

RESUMEN

El embarazo no deseado en la adolescencia se concibe ya que los jóvenes inician su vida sexual de manera inapropiada y sin responsabilidad, dejándose llevar por la experimentación del deseo. Objetivo general: determinar las intervenciones de enfermería y su influencia como prevención para reducir el índice del embarazo no deseado en la adolescencia. El método seleccionado es el deductivo, inductivo e histórico lógico aplicando un enfoque mixto cuali-cuantitativo, siendo una investigación de tipo descriptiva, aplicada, de campo y transversal. Los resultados indican que el personal de enfermería no está cumpliendo con el rol de promoción de salud ya que el 62% de los adolescentes manifiesta que no reciben charlas de

¹ Doctora en Ciencias de la Salud, Magister en Docencia y Currículo, Psicóloga Clínica, Docente Universidad Técnica de Babahoyo. Los Ríos Ecuador.

² Licenciada en Enfermería, Técnica de Babahoyo. Los Ríos Ecuador.

³ Licenciado en Enfermería, Universidad Técnica de Babahoyo. Los Ríos Ecuador.

⁴ Doctora en Medicina General, Docente Universidad Técnica de Babahoyo. Los Ríos Ecuador.

⁵ Doctor en Medicina General, Docente Universidad Técnica de Babahoyo. Los Ríos Ecuador.

educación sexual y el 71% ya ha iniciado su vida sexual. La conclusión nos permitió aceptar la hipótesis donde el alto índice de embarazos no deseados en la adolescencia está relacionado con las deficientes intervenciones de enfermería.

Palabras claves: embarazo no deseado, adolescencia, prevención, intervenciones, enfermería.

ABSTRACT

The unwanted pregnancy in adolescence is conceived as young people begin their sexual life inappropriately and without responsibility, being carried away by the experimentation of desire, General objective: to determine nursing interventions and their influence as prevention to reduce the Index of unwanted pregnancy in adolescence. The method selected is the deductive, inductive and historical logic applying a mixed qualitative-quantitative approach, being a descriptive, applied, field and transversal research. The results indicate that the nursing staff is not fulfilling the role of health promotion since 62% of adolescents state that they do not receive sex education talks and 71% have already started their sexual life. The conclusion allowed us to accept the hypothesis where the high rate of unwanted pregnancies in adolescence is related to poor nursing interventions.

Keywords: unwanted pregnancy, adolescence, prevention, interventions, nursing.

INTRODUCCION

El embarazo no deseado en la adolescencia se concibe ya que los jóvenes inician su vida sexual de manera inapropiada y sin responsabilidad alguna, dejándose llevar por la experimentación del deseo; en ocasiones tienen escasos conocimientos sobre educación sexual, por lo que es importante que los padres, tutores o personas mayores allegadas al adolescente les brinde todo tipo de información concerniente a lo que son las relaciones sexuales.

Por lo general, el embarazo en los adolescentes no es planificado, por lo que se convierte en una problemática para ellos, su familia y la sociedad en general, donde suelen presentarse un sin número de dificultades para los futuros padres que a su temprana edad no se encuentran preparados para afrontarlas con responsabilidad el ser padres.

Así mismo, se propone estrategias para bajar el índice del embarazo no deseado en la adolescencia

DESARROLLO

El profesional de enfermería brinda servicios desde y para la comunidad, tiene la tarea de enfatizar de manera eficaz en la organización, movilización, concientización y capacitación a

los diferentes sujetos sociales involucrados y tratar de lograr que estos se conviertan en transformadores de su propia realidad, en correspondencia con sus necesidades y demandas sociales. De esta forma proporcionará un equilibrio biológico, psicológico y social que incida de forma efectiva en los programas propuestos por el ministerio de salud pública y así evitar comprometer la salud de los adolescentes ante riesgos relacionados con el embarazo no deseado en la adolescencia. (Pérez y Morales, 2015)

Función asistencial.-Delimita la principal función social de la enfermería el cuidado de las personas Orientada a la promoción de la salud y a satisfacer las necesidades de las personas ante la enfermedad, procurando su mayor grado de bienestar. (Amezcuá, 2015)

Función administrativa.- Capacidad de planificar, organizar y evaluar la oferta de servicios de Enfermería en coordinación con otros servicios de salud y la toma de decisiones. (Amezcuá, 2015)

Función docente.- Conjunto de actividades dirigidas a formar a las personas que integran el equipo de enfermería, a partir del cuerpo de conocimientos propio de la enfermería, El compromiso docente se extiende también a la ciudadanía, incluidos otros profesionales, que han de conocer la función social de la enfermera. (Amezcuá, 2015)

Función investigativa. - Participar en investigación en enfermería y otras áreas con el objetivo de contribuir al desarrollo profesional y mejoramiento de la salud de la población. (Torres, 2016)

Nola Pender, enfermera, autora del Modelo de Promoción de la Salud, expresó que la conducta está motivada por el deseo de alcanzar el bienestar y el potencial humano. Se interesó en la creación de un modelo enfermero que diera respuestas a la forma cómo las personas adoptan decisiones acerca del cuidado de su propia salud.

El modelo de Promoción de la Salud ha sido utilizado por los profesionales de Enfermería en la última década, con frecuencia en diferentes situaciones, pero particularmente dirigido a la promoción de conductas saludables en las personas, lo que indudablemente es una parte esencial del cuidado enfermero donde se evidencia un interés genuino e implícito hacia el cuidado, el mejoramiento de la salud y la generación de conductas que previenen la enfermedad (Martínez, 2016). Este modelo parece ser una poderosa herramienta utilizada por las(os) enfermeras(os) para comprender y promover las actitudes, motivaciones y acciones de las personas particularmente a partir del concepto de

autoeficacia, señalado por Nola Pender en su modelo, el cual es utilizado por los profesionales de enfermería para valorar la pertinencia de las intervenciones y las e exploraciones realizadas en torno al mismo. (Aristizábal, Blanco y Sánchez, 2014)

Se denomina embarazo, gestación o gravidez al período que transcurre desde la implantación en el útero del óvulo fecundado hasta el momento del parto.

La definición legal del embarazo sigue a la definición médica: el embarazo comienza cuando termina la implantación, que es el proceso que comienza cuando se adhiere el blastocito a la pared del útero (unos 5 o 6 días después de la fecundación, entonces este, atraviesa el endometrio e invade el estroma. El proceso de implantación finaliza cuando el defecto en la superficie del epitelio se cierra y se completa el proceso de nidación, comenzando entonces el embarazo. Esto ocurre entre los días 12 a 16 tras la fecundación. (Menéndez, 2014).

Adolescencia

La adolescencia es el periodo de crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la etapa de la niñez y antes de la edad adulta, que cronológicamente se inicia por los cambios puberales y que se caracteriza por profundas transformaciones biológicas, psicológicas y sociales, muchas de ellas generadoras de crisis, conflictos y contradicciones, pero esencialmente positivos. La OMS (2018) refiere “la adolescencia se considera entre los 10 y los 19 años. Se trata de la etapa de transición más importante en la vida del ser humano, que se caracteriza por un ritmo acelerado de crecimiento y de cambios” No es solamente un período de adaptación a los cambios corporales, sino una fase de grandes determinaciones hacia una mayor independencia psicológica y social.

El problema del embarazo en la adolescencia es multifactorial, de ahí que se destacan factores de riesgo en el orden individual, familiar y social. La actividad sexual precoz y sin protección no causa, en general, morbilidad y mortalidad durante el período de la adolescencia; sus efectos y costos se manifiestan más tarde en la vida y puede tener importantes repercusiones en el desarrollo biológico, social y psicológico de la joven generación. Por eso este problema constituye una preocupación de primer orden para los profesionales de la salud y se impone abordarlo a partir de un marco conceptual actualizado, sobre el desarrollo humano integral y la promoción de salud. Gómez Suárez, R. T., Díaz Álvarez, M., Sainz Rivero, E. R., Gómez Ibarra, K., & Machado Rodríguez, R. (2015)

Embarazo en la adolescencia

El embarazo y la maternidad en la adolescencia son fenómenos que afectan la salud sexual, la salud reproductiva y el bienestar de las mujeres jóvenes, sus familias y comunidades, así como al desarrollo de un país, dados los múltiples efectos en los campos de la salud física, psicosocial y en los campos políticos, económicos y sociales que interfieren no solo en la calidad de vida y salud de los y las adolescentes y sus familias, sino también al colectivo en general.

La clave de la prevención del embarazo está en garantizar que adolescentes y jóvenes tengan participación real, no sólo en cuanto a sus derechos sexuales y derechos reproductivos, sino también dentro de la sociedad y la economía del país.

La maternidad juvenil tiene una mayor representación en comunidades pobres, reproduce el ciclo de pobreza y tiene como consecuencia para la sociedad una alta pérdida de población con posibilidades de educación y productividad, lo que finalmente repercute en la exclusión social. La exclusión se expresa en las dificultades para la continuidad educativa, la inserción en el mercado laboral y la obtención de suficientes recursos económicos para continuar el curso de vida. Otros determinantes del embarazo adolescente son la aceptación social y cultural del mismo en algunas comunidades, especialmente en condiciones de alta vulnerabilidad social, donde se constituye en un factor que ayuda al reconocimiento social o a la compensación afectiva de las madres adolescentes. (MSP, 2019)

METODOLOGIA

La metodología utilizada ha sido cuanti-cualitativa, utilizando el Método deductivo e inductivo, para determinar las intervenciones que realiza el personal de enfermería para brindarles conocimientos a los adolescentes en cómo prevenir el embarazo no deseado hasta como llevar una vida sexual con responsabilidad sin exponerse a los riesgos que ello conlleva.

Se utilizó para el procesamiento de datos el análisis del discurso, la selección de los participante es de 85 adolescentes que asisten al centro de salud Balzar de Vinces, los cuales fueron seleccionados mediante el muestreo probabilístico aleatorio simple, como técnicas primarias se utilizó La encuesta y como instrumento el cuestionario que ayudó a obtener la información de forma rápida, eficaz y fue aplicado a la población de adolescentes del Centro de salud Balzar de Vinces.

RESULTADOS

Los adolescentes del centro de salud Balzar de Vinces se encuentran expuestos a un sin número de factores personales,

sociales, económicos, culturales que se presentan en el diario vivir los cuales incitan a que el adolescente inicie su vida sexual sin responsabilidad y en ocasiones como resultado deriva a un embarazo no deseado a temprana edad, por lo que se requiere una mayor atención para la resolución de esta problemática. El género que más predomina en los adolescentes encuestados es el género femenino con el 56% seguido del género masculino con el 44%.

En lo que respecta sobre charlas educativas en prevención del embarazo en adolescentes se puede indicar que el personal de enfermería no está desempeñando completamente el rol de promoción y prevención de salud mediante charlas ya que el 62% de los adolescentes manifiesta que no reciben charlas por parte de ellos, lo que representa, que las intervenciones de enfermería si influyen en el embarazo no deseado en la adolescencia. En cuanto al nivel socioeconómico, el mayor número de encuestados son de nivel medio con el 32%, de nivel bajo con el 41%, por lo que representa un factor de riesgo para el adolescente.

Entre los adolescentes que asisten al centro de salud Balzar de Vines el 71% manifestaron ya haber iniciado su vida sexual, el cual el 45% inicio su vida sexual de los 14 a 16 años, un grupo menor de 16% de 10 a 13 años y con el 9% indicaron haber iniciado su vida sexual entre los 17 a 19 años. Es muy preocupante que los adolescentes inician su vida sexual a temprana edad desconociendo los riesgos que este conlleva.

Es importante mencionar que estos resultados son similares a los reportados por Rojas, L.y Beltrán, N. (2014). Donde refieren que el inicio de la vida sexual en esos casos muestra un valor mayor entre los 16 y 17 años, no obstante, en ambos grupos se observa que hay un porcentaje alarmante de 67% en el inicio de relaciones sexuales a los 15 años o antes.

De los resultados obtenidos sobre el inicio de las relaciones sexuales sin protección podemos concluir que el 58% de los adolescentes han mantenido relaciones sexuales sin ningún tipo de protección y el 75% desconoce los riesgos de mantener relaciones sexuales sin protección.

Un porcentaje significativo de ellos desconoce sobre los métodos anticonceptivos y es muy preocupante ya que al desconocer cómo protegerse no podrán evitar el embarazo no deseado ni las diferentes enfermedades de transmisión sexual. Los adolescentes no consideran importante el uso de preservativos lo que quiere decir que están expuestos a estos riesgos, estos resultados son similares a los reportados por Díaz, O., y Domínguez, P. (2014) En el que afirman según la encuesta realizada alarmantemente, el 20% de los alumnos dicen no usar ningún método anticonceptivo alegando: “no tengo dinero”, “no es lo mismo” y “me molesta el preservativo”.

En cuanto a la convivencia de los adolescentes podemos decir que el 62% viven con su padre y su madre, seguido del 18% que viven con su madre, el 15% que viven solo con su padre y con un porcentaje minoritario el 5% que viven solo con sus hermanos.

A lo que se refiere a la comunicación que existe entre padres de familia y adolescentes acerca de educación sexual podemos decir que el mayor número de adolescentes con 51% tienen mala comunicación con sus padres el 38% afirman tener comunicación regular y el 13% mantendría buena comunicación, lo que nos lleva a deducir que si los padres no se comunican con sus hijos sobre sexualidad, ellos se mal informarán y no tomarán decisiones adecuadas.

El nivel de conocimiento sobre el embarazo no deseado en la adolescencia, el 48% de ellos no tienen los conocimientos necesarios. Por lo que manifestaron que serían importante las charlas sobre educación sexual por parte del personal de enfermería.

Al realizar el análisis bivariado se obtuvieron datos estadísticos significativos lo cual permitieron aceptar la hipótesis de investigación, es decir que el alto índice de embarazo en adolescencia está relacionado con las intervenciones de enfermería. Según Chamba., A. (2015). concluyó que los adolescentes tienen desconocimiento en aspectos importantes de la sexualidad, inician su vida sexual a temprana edad, siendo a los 15 años la edad de mayor inicio de actividad sexual; existe promiscuidad sexual y muchos de los adolescentes no utilizan métodos anticonceptivos durante la relación sexual para prevenir el embarazo; existiendo una problemática importante en dicho establecimiento lo cual recomendó que se brinden charlas educativas por parte del personal de enfermería en temas de cómo prevenir el embarazo; uso, ventajas y desventajas de los métodos anticonceptivos, donde y como obtenerlos para disminuir esta problemática, demostrando así la relación entre las intervenciones de enfermería y la prevención del embarazo no deseado en la adolescencia.

CONCLUSIONES

Se puede concluir que:

El personal de enfermería no está cumpliendo con su rol de promoción y prevención por medio de charlas para concienciar a los adolescentes sobre su sexualidad y que puedan llevar una vida sexual responsable.

Los adolescentes inician su vida sexual a temprana edad y sin protección alguna, a causa de la desinformación y la mala comunicación que existe entre los padres y los adolescentes.

Los adolescentes tienen bajos conocimientos de los riesgos de mantener relaciones sexuales sin protección por lo que consideran que no es importante el uso de métodos anticonceptivos. La convivencia en sus hogares tiene poca relación con el inicio de su vida sexual a temprana edad ya que la mayoría tiene la figura materna y paterna en el hogar.

RECOMENDACIONES

El papel del profesional de enfermería que labora en el centro de salud debe mejorar, para que se aplique promoción y prevención en los adolescentes y así evitar el embarazo no deseado y puedan llevar una vida sexual responsable.

Mejorar el nivel de comunicación sobre sexualidad entre padres e hijos y que la sexualidad no sea un tabú en el hogar, para así cuando los adolescentes inicien su vida sexual la hagan teniendo la debida precaución.

Los adolescentes que acuden al centro de salud Balzar de Vines deben concientizar sobre los riesgos o complicaciones al que se exponen al mantener relaciones sexuales a temprana edad sin protección, para así evitar consecuencias en su salud y vida social.

Empoderar en conocimientos a los adolescentes y padres de familia sobre los distintos métodos de protección al momento de tener relaciones sexuales, para así evitar futuras complicaciones y la deserción escolar.

Propiciar la organización de los padres de familia para incluirlos en el desarrollo de temas de interés, que sirvan para mantener la unión familiar, la comunicación entre padres e hijos y de esta forma mejorar la situación familiar de los adolescentes.

BIBLIOGRAFÍA.

- Amezcua. (2015). La enfermería como profesión. Obtenido de <http://index-f.com/gomeres/wp-content/uploads/2015/01/TEMA-8a-Profesion.pdf>
- Anzoategui, J., Barrios, C., y Cortes, Y. (2015). Plan de intervención educativo para la prevención de embarazo en la adolescencia. (Tesis de pregrado, maestría). Universidad de Oriente, Venezuela.
- Aristizábal, P., Blanco, D., y Sánchez, A. (2014). Modelo de promoción de Nola Pender. Una reflexión en torno a su comprensión. Recuperado de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-70632011000400003
- Betancur, M. R., y Villamizar, R. M. (2016). El embarazo en adolescentes: una lectura social en clave cuantitativa. Colombia: Revista Salud UIS.
- Cevallos, M. (2016). Prevención de embarazos en adolescentes. Recuperado de <https://andina.bayer.com/es/sala-de-prensa/prevencion-del-embarazo-en-adolescentes.php>
- Chamba., A. (2015). conocimientos y prácticas sobre sexualidad para prevenir el embarazo en adolescentes del colegio "Fernando Suarez Palacio". Recuperado de <http://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/11598/1/Tesis%20Alexandra%20Chamba.pdf>
- Colomer Revuelta, J. (2014). Prevención del embarazo en la adolescencia. SciELO Analytics, 15(59), 261-269. Doi: 10.4321/S1139-76322013000400016
- Fernández, R. (2015). Anticoncepción de emergencia. Recuperado de http://icmer.org/wp_ae/informacion-general-2/
- Gálvez, M., Rodríguez, L., y Sánchez, C. (2016). El embarazo en la adolescencia desde las perspectivas salud y sociedad. Cuba: Revista Cubana de Medicina General Integral.
- Gómez Suárez, R. T., Díaz Álvarez, M., Sainz Rivero, E. R., Gómez Ibarra, K., & Machado Rodríguez, R. (2015). Acciones educativas sobre aspectos de la sexualidad dirigidas a adolescentes. Recuperado de http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0864-34662015000100006&script=sci_arttext&tlng=en
- González, M., Fierro, A., y González, C. (2015) Hábitos sexuales en los adolescentes de 13 a 18 años. Pediatría Atención Primaria. Recuperado de http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1139-76322015000400003
- Gran Enciclopedia Iberoamericana. (2017, Agosto 19). República del Ecuador. Recuperado de <https://ibero.enciclo.es/articulo/república-del-ecuador>

- Guamán. (2019). 40 niñas son madres cada semana en Ecuador. Obtenido de https://www.ecuavisa.com/articulo/noticias/nacional/460021-40-ninas-son-madres-cada-semana-ecuador?fbclid=IwAR1DfXszTKzL_3ni2mxWKf2doPDO838Mf51a0easxpELXOR0h2H5oHGhJBA
- Jiménez, J. (2015, Noviembre 24). Métodos anticonceptivos naturales. Recuperado de <http://www.indicepr.com/noticias/2015/11/24/style/52615/6-metodos-anticonceptivos-naturales/>
- Langer. (2018). El embarazo no deseado: impacto sobre la salud y la sociedad en América Latina y el Caribe. Revista panamericana de la salud. Recuperado de https://www.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1020-49892002000300013
- Lozano, (2017). Embarazo no deseado. Recuperado de <https://www.clinicasabortos.mx/embarazo-no-deseado>
- Lucas, A., & José, G. M. (2018). Incidencia del embarazo en la adolescencia en mujeres de 12 a 18 años. Recuperado de <http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/30849/1/CD%202139-%20ALAVA%20LUCAS%2c%20GENESIS%20MARIA%20JOSE.pdf>
- Mendoza, L. A., Claros, D. I., y Peñaranda, C. B. (2016). Actividad sexual temprana y embarazo en la adolescencia: estado del arte. Revista chilena de obstetricia y ginecología, 81(3), 243-253. Doi: 10.4067/S0717-75262016000300012
- Márquez, (2014). Embarazo de adolescentes y comunicación familiar. Revista de trabajo social y ciencias sociales. Recuperado de <http://www.margen.org/suscri/margen61/marquez.pdf>
- Martínez, (2016), Modelo de promoción de salud. Revista médica electrónica. Recuperado de <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=358741840003>
- Menéndez, (2014). El embarazo y sus complicaciones en la madre adolescente. Recuperado de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=s0138-600x2012000300006.
- Ministerio de salud pública (MSP). (2014). Semana de la prevención de embarazos en adolescentes. Recuperado de <https://www.salud.gob.ec/semana-de-la-prevencion-del-embarazo-en-adolescentes/#>
- MSP. (2019, 14 de enero) Prevención del embarazo en la adolescencia. Recuperado de <https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/ssr/Paginas/Prevencion-del-embarazo-en-la-adolescencia.aspx>
- Noguera. (2014). Embarazo en adolescentes: una mirada desde el cuidado de enfermería. Recuperado de <http://files.psicologia-2-de-secundaria.webnode.com/200000145-91ce992cc8/embarazo.pdf>.